

KONDENSATORLARNI ELEKTR TARMOQQA OPTIMAL ULASH ORQALI REAKTIV QUVVATNI QOPLASH

doktorant B.O.Otabayev

Namangan muxandislik-texnologiya instituti

doi.org/10.5281/zenodo.11242733

Annotatsiya: Ushbu ishda, reaktiv quvvat va uni kompensatsiya qilish bayon qilingan. Kontaktli va tiristorli reaktiv quvvatni kompensatsiya qiluvchi qurilmalarning o'xshash tomonlarini solishtirgan holda tiristorli elektron qurilmalardan foydalanishning istiqbollari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Reaktiv quvvat, tiristor.

Kundalik hayotimizda transformatorlar, asinxron motorlar va shu kabi elektr jihozlaridan doimiy ravishda foydalanib kelamiz. Ular elektr tarmog'idan aktiv quvvat bilan bir vaqtni o'zida reaktiv quvvatni ham talab etadi. Bu esa elektr tarmog'ida ortiqcha tok oqimini paydo bo'lishi va kuchlanishning tushishiga olib keladi. Bu muammolarni oldini olish uchun reaktiv quvvat manbalaridan biri bo'lgan kondensatorlarni elektr tarmog'iga ulash lozim.

Elektr energiya quvvating uch xil turi mavjud bo'lib ular quyidagilardir:

To'la quvvat: $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$ [VA]

Aktiv quvvat: $P = IU \cos \alpha$ [Wt]

Reaktiv quvvat: $Q = IU \sin \alpha$ [VAR]

Reaktiv quvvat ikki xil bo'ladi. Sig'im harakterli reaktiv quvvat va induktiv harakterli reaktiv quvvat. Bu ikkila quvvat bir-biriga qarama-qarshi bo'lib, ular bir-birini kompensatsiyalaydi. Elektr chulg'ami bor elektr tarmoqlarda induktiv harakterli reaktiv quvvat yuzaga keladi. Kondensator sig'imi bor elektr tarmoqlarda sig'im harakterli reaktiv quvvat hosil bo'ladi. Odatda elektr tarmoqlarida induktiv harakterli reaktiv quvvat katta bo'lganligi uchun tarmoqda reaktiv quvvat yuzaga keladi. Bunda tarmoqqa kondensator ulanib, tarmoqdagi reaktiv quvvatni 0 ga yaqinlashtiriladi. Bu esa elektr tarmog'idan oqayotga tok oqimini kamayishiga va bu orqali elektr tarmoqda bo'layotga quvvat isrofini oldini olishga olib keladi.

Kondensatorlarni elektr tarmog'iga maxsus magnitli ishga tushirgichlar orqali ulanadi. Magnitli ishga tushirgichlardan oldin saqlagich yoki avtomat o'chirgich qo'yish lozim. Bu kondensatordagi va magnitli ishga tushirgichlardagi qisqa tutashuvlarni elektr tarmog'iga chiqib ketmaslikni oldini oladi. Maxsus magnitli ishga tushirgichlarda qo'shimcha qarshilik va maxsus kontaktlar mavjud bo'lib ular kondensatorda qolib ketgan qarama qarshi zaryadlarni so'ndirish uchun xizmat qiladi(1-rasm).

1-rasm

- a) Kondensatorlarni tarmoqqa ulashning bir chiziqli sxemasi.
- b) maxsus magnitli ishga tushirgich.

Hozirgi kunda, maxsus magnitli ishga tushirgichlarning o‘rniga tiristorlardan(kontaktsiz qurilmalardan) foydalanishga o‘tilmoqda[1,2]. Tiristorli reaktiv quvvat kompensatsiya qilish qurilmasining maxsus magnitli ishga tushirgichlarli kompensatsiya qurilmasidan afzalligi quyidagilardir[3]:

- tez ishlashi
- o‘tkinchi tok oqimini oldini olishi
- tarmoqdagi qurilmalarni va kondensatorlarning ishlash muddatini uzayishi
- kondensatorlarni tarmoqqa ulashdagi nosozliklarni kamayishi
- past ishlash sovqini
- tarmoqdagi kichik buzilishlarni oldini olishi

2-rasm. Tiristorli kondensatorlarni tarmoqqa ulash qurilmasi.

Kuch elektronikasi rivojlanishi natijasida, elektronika elementlar quvvatti katta bo‘lgan elektr energiya iste‘molchilarni boshqarishda yaxshi natijalarni ko‘rsatmoqda. Ular kontaktli qurilmalarga qaraganda kam energiya sariflashi, ishonchliligi, tezkorligi

va shu kabi qator yaxshi xususiyatlarga egadir. Elektr energetika tizimida reaktiv quvvatlarni kompensatsiya qilishda ham ulardan keng ko‘lamda foydalanish ulkan ijobiy natijalarni olib kelishiga ishonchimiz komil.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Preethi B., Sumangala B. V. Implementation of thyristor switched capacitor for reactive power compensation at secondary of distribution level feeders for voltage stability improvement. International journal of engineering research & technology (IJERT) Vol. 2 Issue 5, May – 2013

2. Onah A.J., Nwaorgu A. O., Obasi R. U. Performance analysis of thyristor-switched capacitor (tsc) static var compensator (svc). “Umudike journal of engineering and technology (ujet)” vol. 3, no. 1, june 2017.